

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ И КОНЦЕПЦИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ АРМИЙ

Кучкаров Хусан Махкамбаевич

Доцент, главный преподаватель физической культуры

Ташкентского военно-академического лицея

«Темурбеклар мактаби» Национальной гвардии

Республики Узбекистан

Аннотация: В статье проведён анализ систем физической подготовки армий ведущих стран, приведены основные положения концепции полной физической готовности США.

Ключевые слова: физическая подготовка, кроссфит, концепция, модель, иностранная армия.

Annotation: The article analyzes the physical training systems of the armies of the leading countries, provides the main provisions of the concept of full physical readiness of the United States.

Keywords: physical training, crossfit, concept, model, foreign army.

Формированию различных моделей физической подготовки иностранных армий посвящены работы таких исследователей как В.Н. Утенко, В.А. Щеголев, П.В. Пупков, В.П. Сущенко, А.В. Липовка В.П. Сорокин, Н.Г. Лутченко и С.В. Удовик[1,2,3,4,5,6,7].

В них раскрываются (освещаются) следующие положения:

1. Сравнительный анализ систем физической подготовки иностранных армий на примере вооруженных сил США, Англии, Германии, Франции, Польши и Швейцарии выявил несколько различных моделей физической подготовки.

2. Моделью системы физической подготовки является описание или схематическое изображение данной системы, отражающее ее наиболее существенные характеристики, а именно: целевую направленность (ожидаемый результат функционирования системы) и средства, используемые для достижения данного результата (различные виды физических упражнений).

3. В основе каждой модели лежит концепция, определяющая, какой результат должен быть получен в процессе физической подготовки и какие средства для этого необходимо использовать: военно-прикладные, гимнастические, оздоровительные, кондиционные и спортивные упражнения.

4. Классификация и условные названия концепций соответствуют их целевой направленности: «готовности», «пригодности», «компенсации»,

«мобилизации». За период превращения физической подготовки в самостоятельную дисциплину в европейских и американской армиях сформировалось пять основных ее моделей и несколько переходных вариантов.

В бундесвере классификация и условные названия моделей основываются преимущественно на используемых средствах, т.е. видах физических упражнений таких, как «военно-прикладная», «гимнастическая», «рекреационно-оздоровительная», «кондиционная» и «спортивная».

5. Процесс формирования и развития моделей физической подготовки носит не стихийный характер, а подчиняется определенной закономерности и влиянию конкретных факторов и условий. При этом возникновение новых моделей физической подготовки всегда проходило в периоды крупных исторических событий (войн, революций, реформ и т.п.).

6. Основным фактором, определяющим формирование новых моделей физической подготовки, является изменение характера и способов вооруженной борьбы. Однако он влияет на развитие физической подготовки не непосредственно, а через военную доктрину и концепции боевых действий, которые отражают взгляды военно-политического руководства каждой страны на характер предстоящей войны и роль в ней «человеческого фактора».

7. На развитие физической подготовки оказывает влияние способ комплектования вооруженных сил личным составом. Каждая модель физической подготовки в наибольшей мере соответствует определенному типу армии (профессиональной, призывной или смешанного состава).

8. В настоящее время в профессиональных армиях реализуется «кондиционная» модель физической подготовки, в армиях смешанного состава – «спортивная», а в призывных – переходные варианты «военно-прикладной» и «гимнастической» моделей.

9. Специфические особенности реализации каждой модели в различных армиях определяются не только основными факторами, но и целым рядом второстепенных, а именно: опытом прошлых войн, национальными и военными традициями, уровнем развития массовой физической культуры и спорта, наличием инфраструктуры и т.п.

Основные характеристики концепций и моделей иностранных армий приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Характеристика основных концепций физической подготовки иностранных армий

Название и направленность	Основные положения	Примечание
Концепция	Физическая готовность	Концепция

<p>«готовности» – формирование физической готовности к участию в боевых действиях в любых условиях окружающей среды</p>	<p>наряду с технической и ментальной (психической) готовностью составляют полную боевую готовность военнослужащих. Физическая готовность включает наличие здорового тела, способности длительно и умело действовать в условиях стресса и быстро восстанавливаться, стремление к выполнению поставленных задач и уверенности в любых ситуациях</p>	<p>разработана в армии США после вьетнамской войны. Отражена в Руководствах FM 21-20 (1973, 1980). В настоящее время заменена концепцией «пригодности»</p>
<p>Концепция «пригодности» – обеспечение физической пригодности к освоению и выполнению военно-профессиональной деятельности</p>	<p>Физическая пригодность является основой физической готовности и включает: кардиореспираторную выносливость, мышечную силу и выносливость, гибкость и оптимальный состав тела. Полная физическая готовность достигается в ходе боевой подготовки (военно-прикладная и специальная физическая подготовка)</p>	<p>Концепция отражена в руководствах FM 21-20 (1985, 1992). Принята также в вооруженных силах Англии и Германии</p>
<p>Концепция «компенсации» – обеспечение компенсации негативного влияния военно-профессиональной деятельности на здоровье военнослужащих</p>	<p>Военно-профессиональная деятельность связана с многообразными факторами, оказывающими отрицательное влияние на физическое и психическое здоровье военнослужащих, которое усиливается по мере развития и совершенствования военной техники и вооружений. Основная задача физической подготовки – компенсировать это влияние и укреплять здоровье и психику военнослужащих</p>	<p>Концепция получила распространение во многих иностранных армиях после 1-й и 2-й мировых войн под влиянием теорий «абсолютного оружия» и «кнопочной войны», недооценивающих роль</p>

		человеческого фактора
<p>Концепция «мобилизации» воспитание способности к максимальной мобилизации всех физических и психических сил для выполнения поставленных задач</p>	<p>Военно-профессиональная и боевая деятельность настолько разнообразны и непредсказуемы, что их нецелесообразно имитировать средствами физической подготовки. Гораздо важнее воспитать у военнослужащих способность мобилизовывать все силы для выполнения конкретных задач. Такая способность формируется в процессе занятий спортом, с присущей им высокой эмоциональностью и направленностью на достижение максимальных результатов.</p>	<p>Концепция разработана во Франции и отражена в спортивной доктрине (1975). Аналогичные концепции приняты в армиях Германии и ряда других западных стран</p>

Таблица 4

Основные характеристики моделей физической подготовки иностранных армий

Модель и ее концепции	Преимущественно используемые средства	Примечание
<p>Военно-прикладная модель. Концепция «готовности»</p>	<p>Военно-прикладные упражнения, имитация и элементы военной профессиональной деятельности, моделирование условий, приближенных к боевым</p>	<p>Характерна для призывных армий в военное или предвоенное время</p>
<p>Гимнастическая модель. Концепция «пригодности»</p>	<p>Гимнастические (аналитические) упражнения (вольные, на снарядах и со снарядами), строевые приемы и действия, групповые и массовые упражнения</p>	<p>Характерна для призывных армий в мирное время</p>
<p>Оздоровительная модель. Концепция «компенсации»</p>	<p>Каллистеника (общеукрепляющая гимнастика), бег трусцой, подвижные игры, купание и закаливающие процедуры</p>	<p>Получила распространение после 1-й и 2-й мировых войн</p>
<p>Кондиционн</p>	<p>Кроссы, аэробика, силовые</p>	<p>Разработана</p>

ая модель. Концепция «пригодности»	упражнения, атлетические игры, контроль за массой и составом тела	для профессиональных армий
Спортивная модель. Концепция «мобилизации»	Тренировки и участие в соревнованиях по олимпийским и военно- прикладным видам спорта	Разработана для армий смешанного типа

В настоящее время в ведущих иностранных армиях из 5 исторически сложившихся моделей физической подготовки используются только 2: «кондиционная» и «спортивная». «Кондиционная» модель была специально разработана для профессиональных армий, а «спортивная» – для армий, комплектуемых смешанным способом (контрактниками и призывниками).

«Кондиционная» модель физической подготовки является практическим выражением концепции «полной физической готовности», которая является составной частью концепции «полной боевой готовности».

Под влиянием военно-политического руководства США на характер и особенности боевых действий американской армии была разработана концепция «полной боевой готовности» (Total Combat Readiness), важной составной частью которой является полная физическая готовность (Complete Physical Readiness). Эта концепция в различных модификациях была принята остальными членами НАТО.

Концепция «полной боевой готовности» как система взглядов сформировалась в процессе модернизации системы боевой и физической подготовки в связи с переходом к профессиональному способу комплектования вооруженных сил США. В основе данной концепции лежат опыт прошлых войн, представления о характерных особенностях современной войны и вытекающих отсюда требований к физической подготовке войск, а также достижения науки и практики в области физической культуры и спорта[8,9].

Концепция «полной физической готовности» вооруженных сил США не представлена в едином документе, но ее основные положения содержатся в различных руководящих документах (уставах, наставлениях, программах и т.п.), регламентирующих боевую и физическую подготовку войск, а также в официальных высказываниях государственных и военных руководителей США[10,11].

Основными положениями концепции полной физической готовности в обобщенном виде являются следующие:

1. Полная физическая готовность, наряду с технической и психологической, считается составной частью полной боевой готовности (Complete Combat Readiness) и служит ее базовым фактором.

2. Полная физическая готовность – это способность военнослужащих и подразделений выполнять боевые задачи в условиях экстремального физического и психического напряжения, а также в разнообразной обстановке окружающей среды.

3. Полная физическая готовность регулярных войск и резервных компонентов достигается и постоянно поддерживается в мирное время, поскольку условия возникновения и развертывания современной войны не позволяют заниматься повышением уровня физической готовности войск во время боевых действий.

4. Полная физическая готовность включает: физическую пригодность к освоению и выполнению военно-профессиональной деятельности; военно-прикладные двигательные навыки (различные способы передвижения, преодоление препятствий, выживание в воде, приемы рукопашного боя); оперативную физическую готовность к действиям в конкретных условиях боевых операций или учений. Помимо этого, она свидетельствует о наличии у военнослужащих таких морально-волевых качеств, как смелость, решительность, уверенность в себе, агрессивность, способность действовать в составе группы и быть ее лидером.

5. Физическая пригодность (Physical Fitness) – это наличие у военнослужащих здорового тела, способности умело и длительно действовать, а также быстро восстанавливаться после нагрузки, желание выполнять поставленные задачи и уверенности в действиях при любых ситуациях.

6. Главными компонентами физической пригодности являются: аэробная (кардиореспираторная) выносливость, мышечная сила и выносливость, гибкость и т.п. При этом приоритетное значение придается выносливости. Такие физические качества, как быстрота, ловкость и координация, считаются моторными компонентами, проявляющимися в конкретных двигательных действиях.

Достижение и поддержание физической пригодности на уровне стандартов, установленных видами вооруженных сил и некоторыми родами войск для различных категорий военнослужащих, являются базовыми задачами физической подготовки (Physical Fitness Training). Для ее решения отводится от 2 до 5 часов в неделю.

7. Военно-прикладные разделы физической подготовки (Military Skills) – обучение рукопашному бою, метанию ручных гранат, передвижению на лыжах, плаванию и выживанию в воде в боевых условиях (Combat Water Survival) –

считаются самостоятельными предметами боевой подготовки, и на их проведение отводится отдельное время.

8. Оперативная физическая подготовка (Operational Physical Readiness Training) предназначена для развития у военнослужащих физических и психических качеств, обеспечивающих успешность действий в конкретных видах боевых операций (амфибийных, аэромобильных, в районах урбанизированной застройки), а также для предварительной адаптации к специфическим ландшафтным и климатическим условиям предстоящих боевых действий (в горах, пустыне, джунглях, Арктике и т.п.).

Оперативная физическая подготовка проводится непосредственно перед участием в боевых действиях или в учениях в течение 2–4 недель в специально оборудованных учебных центрах под руководством инструкторов-профессионалов. Оперативная физическая подготовка характеризуется высокими, иногда предельными, физическими нагрузками и психическим напряжением.

9. Наличие тесной взаимосвязи между физической и психической готовностью определяет психологическую направленность физической подготовки на воспитание морально-волевых качеств, способствующих повышению устойчивости к воздействию боевого стресса, основными компонентами которого являются чувства страха, неуверенности, предельного физического и психического утомления. Противодействовать боевому стрессу помогают такие качества, как смелость, решительность, агрессивность, уверенность в своих силах, групповая сплоченность и способность к лидерству. Воспитание этих качеств должно осуществляться в процессе всех занятий по физической подготовке с помощью специальных комплексов физических упражнений с психологической направленностью – «Курса уверенности» (Confidence Course) и «Курса приключений» (Adventure Course), выполнение которых связано с повышенной опасностью и риском.

10. Специальная направленность физической подготовки вооруженных сил США, родов войск и служб осуществляется через постановку специальных задач, разработку специальных программ, подбор соответствующих средств и определение специальных требований. Имеются научно обоснованные разработки по содержанию и объему физической подготовки для основных военно-учетных специальностей (MOS – Military Occupational Specialty), однако они имеют рекомендательный характер, а на практике, как правило, используются типовые программы.

Системы физической подготовки профессиональных вооруженных сил США и Англии строятся на одинаковых принципах, но значительно различаются в деталях.

Физическая подготовка вооруженных сил Германии и Франции основывается на «спортивной доктрине», разработанной специально для армий со смешанным способом комплектования (контрактниками и призывниками). При существенных различиях между основными категориями военнослужащих нецелесообразно применять единую методику занятий и одинаковые требования по физической подготовке. Поэтому в армиях смешанного состава осуществляется, так называемая спортивная доктрина предусматривающая возможность для всех военнослужащих специализации в избранном виде спорта, при условии выполнения ими минимальных нормативов. Применение спортивной доктрины, по мнению немецких и французских специалистов, обеспечивает наибольшую мотивацию всех военнослужащих к занятиям физическими упражнениями, достижению высоких результатов, а также способствует стиранию граней и различий между разными категориями личного состава.

Опыт 25-летней практики применения спортивной доктрины в армиях смешанного типа комплектования показал ее достаточно высокую эффективность в решении основных задач физической подготовки. Несмотря на общие теоретические основы, реализация спортивной доктрины в вооруженных силах Германии и Франции имеет свои отличительные особенности, связанные с национальными и военными традициями каждой страны, проявляющиеся в воинских ритуалах, строевой подготовке, методике обучения. В сфере физической подготовки эти традиции находят отражение в сохранении элементов старой прусской военной гимнастики и классической методики проведения учебных занятий по «служебному спорту». Кроме того, в Германии до сих пор не отменен закон о демилитаризации спорта, запрещающий использование физических упражнений непосредственно в военных целях. Все это придает немецкой спортивной модели физической подготовки определенную гимнастическую направленность.

В физической подготовке французской армии всегда преобладала военно-прикладная направленность, которая с переходом к спортивной модели проявляется в преимущественном использовании военно-прикладных видов спорта и в обязательном для всех военнослужащих прохождении курса «коммандо».

Таким образом, анализ системы физической подготовки в армиях ведущих стран позволил выделить «Концепцию развития и поддержания физической готовности» американских войск для возможного использования ее основных средств и методов в процессе физического совершенствования военнослужащих разведывательных подразделений ВС РУ.

Список литературы:

1. Утенко В.Н. Физическая подготовка войск НАТО: Дисс. канд. пед. наук. 1987. 228 с.
2. Утенко В.Н. Становление и развитие основных моделей физической подготовки иностранных армий: Дис. д-ра. пед. наук. СПб., 2002. 277 с.,
3. Утенко В.Н. Боевая и физическая подготовка сил специальных операций сухопутных войск США: учебное пособие / В.Н. Утенко, В.А. Щеголев, П.В. Пупков, В.П. Сущенко, А.В. Липовка – СПб.: СПб ГПУ, 2004 г. – 31 с.,
4. Утенко В.Н. Боевая и физическая подготовка подразделений специального назначения ведущих зарубежных армий: монография / В.Н. Утенко, В.А. Щеголев, В.П. Сущенко – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, ВИФК, 2005. – 100 с.,
5. Щеголев В.А., Сорокин В.П., Лутченко Н.Г. Спортивная работа в Вооруженных Силах стран НАТО: Уч.пособие. - СПб: ВИФК, 1998, Щеголев В.А. Физическая подготовка иностранных армий – СПб.: СК ВС РФ, ВИФК, 2007г. - 272 с.,
6. Щеголев В.А. Боевая и физическая подготовка иностранных армий, выпуск 2: информационный бюллетень / В.А. Щеголев - СПб.: СК ВС РФ, ВИФК, 2013г. – 147 с.,
7. Удовик С.В. Боевая и физическая подготовка иностранных армий, выпуск – 1: научно–информационный бюллетень / С.В. Удовик. - СПб.: СК ВС РФ, ВИФК, 2011г. – 147 с.).
8. Kiefer G. Special Forces in Action // Soldiers. – 1981. - № 4., Mc Ferman W. Rangers and Recon Marines // Infantry. – 1982. - № 3. – p. 20-22.,
9. Keegan J., Holmes R. Soldiers – London, 1985. – 288 p.).
10. Smith J. Fitness is not Enough // Soldier. – 1982. - №21.;
11. Christenberry D., Johnson D. Training in the Heat // Infantry. – 2008. - №2. – p. 29-32.).